

Intervalos aleatorios para introducir el estudio de los intervalos de confianza

Sandra Areli Martínez Pérez¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486415>

Palabras clave: Intervalos aleatorios, simulación, nivel de confianza.

La reforma estadística ha impulsado el uso de los intervalos de confianza (IC) bajo el supuesto de que el contraste de hipótesis presenta errores conceptuales y de interpretación. Sin embargo, existen diversas investigaciones que documentan que para los intervalos de confianza también existen errores conceptuales (Castro-Sotos et al., 2007; Fidler, 2006).

En Hogg y Craig (1978) se presentan a los intervalos aleatorios (IA), como una forma de introducir a los IC. Los IA se construyen considerando una variable aleatoria y una distribución de probabilidad. Aunque el texto está dirigido a estudiantes de nivel superior, en el presente trabajo se considera que, con ayuda de la tecnología, en este caso el software Fathom, se puede elaborar una actividad de aprendizaje, que introduzca una red de nociones de los IA's en estudiantes de bachillerato.

Son pocas las investigaciones educativas sobre los intervalos de confianza en el nivel bachillerato, entre ellas se encuentra la realizada por Pfannkuch et al. (2012) quienes trabajaron con estudiantes de 14 años y utilizaron el método bootstrap para generar actividades que permitieran a los estudiantes tener un acercamiento a los intervalos de confianza a través visualizaciones dinámicas desarrolladas con el software VIT, de tal forma que los estudiantes generaran una noción intuitiva sobre lo que es un intervalo de confianza y que además hicieran inferencias. Propusieron un marco teórico para el desarrollo de ideas de intervalo de confianza.

En el presente trabajo, se han elegido conceptos que se refieren a tres dimensiones: contenido, cognición y metodología. De la primera, se exponen contenidos relacionados con intervalos aleatorios; de la segunda la noción de razonamiento y de la tercera los experimentos de diseño.

El contenido de este trabajo se refiere a la estimación de probabilidades vía el enfoque frecuencial de probabilidades de eventos relacionados con la experiencia de generar intervalos aleatorios. Así, un *intervalo aleatorio* se define como un intervalo en que al menos uno de sus extremos es una variable aleatoria, por lo que da lugar a una familia

¹ Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, UNAM.
sandraareli.martinez@cch.unam.mx

de intervalos. Dado un intervalo aleatorio, tiene sentido preguntar acerca de la probabilidad de que un número dado esté contenido en el intervalo.

El objetivo principal del experimento de diseño en el que se basa el presente informe es propiciar que los estudiantes se comprometan en un proceso en el que comiencen a formarse el concepto de intervalos aleatorios. Se espera que en este proceso pongan en juego sus conceptos y preconcepciones acerca del azar y la probabilidad, es decir, que produzcan razonamientos. Entendemos que el razonamiento consiste en los procesos de formular juicios o aseveraciones a partir de otras proposiciones ya conocidas, o de observaciones o reflexiones sobre un fenómeno.

Se usaron los principios de diseño para apoyar el desarrollo del razonamiento estadístico de estudiantes propuestos por Cobb y McClain (2004) para elaborar la actividad. Dichos principios deben considerar cinco aspectos: 1) El enfoque de las ideas estadísticas centrales; 2) la actividad de instrucción; 3) estructura de la actividad de clase; 4) herramientas informáticas utilizadas por los estudiantes; 5) discurso en el aula.

La actividad de aprendizaje se presenta en la Figura 1:

*De una urna con 10 bolas numeradas del 0 al 9 se sacan dos bolas, considera el **intervalo** formado por los valores enteros que se encuentran entre el mínimo de los valores sacados y el máximo de ellos (considerando los extremos), ¿cuál es la probabilidad de que dicho intervalo contenga al número ocho?*

*Contener al ocho significa que se encuentra entre los valores máximo o mínimo o que es uno de ellos.

Figura 1. Planteamiento de la actividad

La actividad está dividida en dos momentos: primero se proporciona una bolsa con 10 bolas numeradas del 0 al 9, el estudiante deberá extraer dos bolas sin reemplazo, 10 veces, y registrar y verificar si el ocho está contenido el intervalo generado.

Una vez que obtuvieron diez intervalos se le pregunta al estudiante si puede determinar cuál es la probabilidad de que un intervalo contenga al 8. Después se comienza a trabajar con la simulación, el estudiante debe generar pocos intervalos y luego muchos para que observe cuál es el comportamiento de las frecuencias relativas.

En una aplicación de la actividad piloto nos dimos cuenta de que debíamos hacer un polígono de frecuencias (Figura 2) en la simulación ya que los estudiantes a primera vista podían observar que cuando toman pocas muestras la frecuencia relativa variaba mucho y cuando se toman muchas muestras la variabilidad es poca.

Figura 2. Trayectoria de frecuencias relativas

Una decisión que debemos tomar es si el estudiante deberá elaborar la simulación o se le proporcionará hecha, esto porque en el estudio piloto los estudiantes tuvieron algunas dificultades con el uso del software (Fathom) y esto provocó que hubiera confusiones y distracciones. En el caso de que el estudiante tenga que hacer la simulación, debemos utilizar una clase previa para explicar algunas funciones y herramientas del software.

Referencias

- Castro-Sotos, A. E., Vanhoof, S., Noortgate, W., & Onghena, P. (2007). Students' misconceptions of statistical inference: A review of the empirical evidence from research on statistics education. *Educational Research Review*, 2, 98–113. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.04.001>
- Cobb, P., & McClain, K. (2004). Principles of Instructional Design for Supporting the Development of Students Statistical Reasoning. En D. Ben-Zvi & J. Garfield (Eds.), *The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning, and Thinking* (pp. 375–395). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_16
- Fidler, F. (2006). Should Psychology abandon p values and teach CIs instead? Evidence based reforms in statistic education. In A. Rossman & B. Chance (Eds.), *Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics (ICOST)*. International Statistical Institute.
- Hogg, R., & Craig, A. (1978). *Introduction to Mathematical Statistics*. Macmillan Publishing.
- Pfannkuch, M., Wild, C., & Parsonage, R. (2012). A conceptual pathway to confidence intervals. *ZDM Mathematics Education*, 44, 899–911. <https://doi.org/10.1007/s11858-012-0446-6>